

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК: 616-071-08-036.868.

Юлдашева Насиба Алишеровна
доцент, к.м.н.
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

Усманова Шоира Равшанбековна
доцент, д.м.н.
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

Комилова Адиба Закиржоновна
ассистент, к.м.н.
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

For citation: Gapparova Guli Nurmuminovna, Assessment of renal function in children with pyelonephritis during the Covid-19 pandemic, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.42-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10929213>

АННОТАЦИЯ

Для оценки некоторых аспектов развития герпетического стоматита у беременных женщин изучить особенности функционального состояния эндотелиальных клеток, содержания церулоплазмينا и мочевой кислоты в крови. Обследованы 40 беременных женщин во II триместре с герпетическим стоматитом. Изучены уровень ИЛ-10 в слюне, содержание в крови мочевой кислоты, церулоплазмينا и маркеры дисфункции эндотелия. Выявлено повышение уровня мочевой кислоты, церулоплазмينا на фоне снижения ИЛ-10. На фоне повреждения эндотелия, отмечено активация плазменного звена системы гемостаза с преимущественным превалированием плазминовой системы на месте очага вирусного повреждения, которое при нарушении деструктивных процессов происходящих на месте очага вирусной инфекции могут сопровождаться геморрагией.

Ключевые слова: герпетический стоматит, церулоплазмин, маркеры, дисфункции эндотелия

Yuldasheva Nasiba Alisherovna
Associate Professor, Candidate of Medical Sciences
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

Usmanova Shoira Ravshanbekovna
Associate Professor, MD
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

Komilova Adiba Zakirzhonovna
Assistant, PhD
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

ABSTRACT

To evaluate some aspects of the development of herpetic stomatitis in pregnant women, to study the features of the functional state of endothelial cells, the content of ceruloplasmin and uric acid in the blood. 40 pregnant women in the second trimester with herpetic stomatitis were examined. The level of IL-10 in saliva, the content of uric acid in the blood, ceruloplasmin and markers of endothelial dysfunction were studied. An increase in the level of uric acid, ceruloplasmin was revealed against the background of a decrease in IL-10. Against the background of

endothelial damage, activation of the plasma link of the hemostasis system was noted with the predominant prevalence of the plasmin system at the site of the focus of viral damage, which, if the destructive processes occurring at the site of the focus of viral infection are disrupted, may be accompanied by hemorrhage.

Key words: herpetic stomatitis, ceruloplasmin, markers, endothelial dysfunction.

Yo'ldosheva Nasiba Alisherovna

dotsent, tibbiyot fanlari nomzodi

Toshkent davlat

stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

Usmonova Shoira Ravshanbekovna

dotsent, tibbiyot fanlari doktori

Toshkent davlat

stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

Komilova Adiba Zakirjonovna

assistent, tibbiyot fanlari nomzodi

Toshkent davlat

stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI

ANNOTATSIYA

Homilador ayollarda herpetik stomatit rivojlanishining ba'zi jihatlarini baholash uchun endotelial hujayralarning funktsional holati, qondagi seruloplazmin va siydik kislotasi xususiyatlarini o'rganing. Herpetik stomatit bilan II trimestrda 40 homilador ayol tekshirildi. So'lkadagi IL-10 darajasi, qondagi siydik kislotasi, seruloplazmin va endotelial disfunktsiya belgilari o'rganildi. IL-10 ning pasayishi fonida siydik kislotasi, seruloplazmin darajasining oshishi aniqlandi. Endotelial shikastlanish fonida gemostaz tizimining plazma aloqasi faollashishi virusli shikastlanish joyida plazmin tizimining ustunligi bilan qayd etilgan, agar virusli infektsiya o'chog'i joyida sodir bo'ladigan halokatli jarayonlar buzilgan bo'lsa, gemorragiya bilan birga bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Herpetik stomatit, seruloplazmin, markerlar, endotelial disfunktsiyalar

Введение: В настоящее время герпес-вирусная инфекция у женщин и её влияние на течение беременности и родов привлекает внимание многих исследователей, так как в практической деятельности врачи многих специальностей встречаются с заболеваниями, вызванными вирусами семейства Herpesviridae. Представители этого семейства распространены во всех регионах мира, поражая 60-90% населения, как в экономически развитых, так и в развивающихся странах [Попова А.Ф., 2011]. Наиболее часто инфицированию вирусом простого герпеса подвергаются женщины репродуктивного возраста, что делает проблему внутриутробной вертикальной передачи плоду и инфицирования новорожденных актуальной в работе врача акушера-гинеколога. Процесс заражения клеток включает следующие этапы: 1) прилипание к клетке хозяина; 2) «раздевание» вириона; 3) пенетрация в клетку; 4) синтез и сбор вирусных компонентов; 5) выход новых вирионов [Huang I.C., 2008; Key N.S., 1990; Mitola S. R., 2000]. Входными воротами для вируса герпеса является слизистая оболочка или поврежденные кожные покровы; они мигрируют по нервной системе и остаются в ней в латентном состоянии. HSV 1 обнаруживается преимущественно в ганглиях n. trigeminus, вызывая орофасциальные поражения. Далее вирус вступает во взаимодействие с нейроном, проникает внутрь этой клетки и транспортируется вдоль аксона к ядру нейрона и там может оставаться длительное время, что приводит к возникновению латентной фазы инфекции. При реактивации инфекционного процесса происходят возвращение ВПГ вдоль аксона обратно на периферию и повторная репликация его в эпителиальных клетках с деструкцией последних. Этот процесс может носить как клинически проявляющийся, так и бессимптомный характер. Человек является единственным источником инфекции и при заражении HSV остается пожизненным носителем вируса, передавая его преимущественно в период обострения. Сохранение вируса в организме инфицированного хозяина (латентность) является причиной периодических обострений заболевания.

По мнению Шевченко Ю.Л. и соав. (2022) и Fosse JH., Haraldsen G, Edelmann R. (2021) эндотелиальные клетки

выстилают внутреннюю поверхность всех кровеносных и лимфатических сосудов, создавая полупроницаемый барьер между кровью, лимфой и окружающими их тканями. Это свойство обуславливает тот факт, что все возможные входные порты вирусной инфекции находятся в тесном контакте с эндотелиальными клетками. Эндотелиальная клетка является важной мишенью для большинства вирусов человека, включая бета- и гамма-герпесвирусы. Нарушение регуляции функции микроциркуляторного русла опосредует отек и геморрагию при вирусных заболеваниях [Weinbaum S, Tarbell JM, Damiano ER., 2007]. Веноулярные эндотелиальные клетки жестко контролируют миграцию лейкоцитов из крови в ткани и организуют локальные воспалительные реакции [Шевченко Ю.Л., Гороховатский Ю.И., Азизова О.А., Замятин М.Н., 2009]. Вирусная инфекция не является основной причиной повреждения тканей. Оно возникает в результате острого гипериммунного воспаления, приводящего к массивному высвобождению цитокинов [Felsenstein S, Herbert JA, McNamara PS, Hedrich, 2020]. Высвобождение этих цитокинов способствует активации эндотелия, что приводит к экспрессии селектинов (E-селектин и P-селектин) и интегринов (ICAM и VCAM), а также способствует рекрутированию нейтрофилов и моноцитов, вызывая повреждение эндотелия через высвобождение АФК. Повреждение эндотелия вызывает активацию каскада свертывания и активацию тромбоцитов, что приводит к гиперкоагуляции и тромбозу. [Laforge M, Elbim C, Frere C, et al. 2020].

Материал и методы исследования: Обследованы 76 беременные женщины, которых наблюдали на базе ТГСИ Из общего числа обследованных беременных женщин (основная группа), у 40 беременных женщин был выявлен герпетический стоматит. Данную группу беременных с герпетическим стоматитом составили пациенты с часто рецидивирующей ВПГ-инфекцией вирусами семейства Herpesviridae и числом обострений от 4 до 6 в год. Диагноз инфекции герпетического стоматита у обследованных беременных женщин устанавливался на основании клинических данных: жалоб пациентки, сбора анамнеза. Для обнаружения ВПГ в настоящее время используют

также ряд молекулярно-биологических методов, таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и реакция молекулярной ДНК-гибридизации, позволяющих выявить наличие вирусной нуклеиновой кислоты в исследуемом материале. Обследованные женщины были привлечены к наблюдению при сроке гестации 22-32 нед. Группу сравнения (18 женщин) составили женщины с неосложненным течением беременности (22-32 нед.). Возраст обследованных лиц в среднем был равен от 18 до 26 лет. Стоматологический статус исследовали с помощью стоматологических индексов в первый, второй и третий триместры беременности. При этом использовали индекс кариеса КПУ, индекс гигиены полости рта по Грин-Вермиллиону (ОНИ-S), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс РМА и пародонтальный индекс СРITN. У всех беременных во все сроки гестации (I- триместр (8-12 нед.), II- триместр (16-24 нед.) и III-триместр (27-38 нед.) гестационного периода собирали ротовую жидкость с использованием методик Н.А. Терёхиной, Ю.А. Петровича и соавт.(2010). Для исследований содержания цитокинов использовали ротовую жидкость, собранную натощак, утром, без стимуляции, а также венозную кровь пациенток, взятую с 8 до 10 ч утра в пластиковые пробирки BD Vacutainer (BD Bioscience). Биомассу центрифугировали, хранили при температуре 20-30°C. В ротовой жидкости определяли методом иммуноферментного анализа используя тест системы фирмы «HUMAN» содержание интерлейкина-10 (ИЛ-10). Для иммуноферментного анализа использовали аппарат для промывания планшетов фирмы «HUMAN», оценку полученных результатов проводили на анализаторе «Mindray». Методом ИФА

определяли плазменные концентрации тканевого активатора плазминогена, ингибитора активатора плазминогена-1, Коагулометрическим методом определяли длительность протромбинового времени, АЧТВ, тромбинового времени, XIIа-зависимого фибринолиза содержание фибриногена, РФМК с помощью реагентов НПО «РЕНАМ» (Россия). Спектрофотометрически с помощью реагентов НПО «РЕНАМ» измеряли содержание плазминогена. Иммуноферментным методом было изучено содержание церулоплазмينا и мочевой кислоты в крови, используя наборы фирмы «HUMAN».

Результаты исследований и их обсуждение: Одной из задач нашего исследования было оценка гигиенического состояния полости рта и определение интенсивности и распространенности воспалительных заболеваний пародонта и их влияние на интенсивность, распространенность, течение и степень тяжести герпетического стоматита. Как показали исследования основной группе беременных женщин были характерны высокие показатели индекса гигиены ОНИ-S от 3,3±0,12 до 2,9±0,11, где индекс кровоточивости достигал 3 и 4 степени, индекс РМА достигал 68% и более, значения индекса КПИ составляло от 3 до 3,6 баллов, для индекса КПУ было характерно преобладание константы «К». Проведенная индексная оценка стоматологического статуса пациенток с герпетическим стоматитом свидетельствовала о прогрессировании данной патологии в течение беременности с повышением степени тяжести заболевания, ухудшением гигиенического состояния полости рта, повышением индексов, отражающих состояние десен и твердых тканей пародонта.

Таблица 1

Содержание интерлейкина -10 (ИЛ-10) в ротовой жидкости и в сыворотки крови у беременных герпетическим стоматитом

Показатель	Здоровые лица n=14	Группа сравнения n=18	Основная группа n=40
Содержание ИЛ-10 в ротовой жидкости пг/мл	10,45±0,86	11,36±1,14	3,82±0,31*
Содержание церулоплазмينا в крови мг/дл	24,13±1,74	29,01±2,11	46,09±3,81*
Содержание мочевой кислоты в крови мкмоль/л	314,53±16,3	398,57±19,3	483,43±26,1*

Примечание:*- достоверность различий $P < 0,05$ относительно показателей групп сравнения

В исследованиях Wegmann T.G., Lin H., Guilbert L. (1993) Сидельникова В.М.,(2005), показано, что ингибция продукции ИЛ-10 на ранних сроках вызывает прерывание беременности. Кроме того, TGF- β и ИЛ-10 способствуют генерации регуляторных Т-клеток с супрессорной активностью [Arinola O.G., Louis J., Tacchini-Cottier F.,2004; Matsumura T., Hayashi H., Takii T.,2004]. Таким образом, беременность осложненная герпетическим стоматитом сопровождается снижением уровня ИЛ-10 в ротовой жидкости во II-триместре гестационного периода.

Экспрессия гена церулоплазмينا обнаружена в гепатоцитах, в лимфоцитах [Вавилова Т.П.,2005], мононуклеарных клетках селезенки [Ермолаева, Е.Н.,2014], ткани мозга [Крайнова, Т.А.,2005], бронхов [Алексеева Н.Н.1991], матки [Ващенко, В.И.,2006]. Процессы, в которых участвует ЦП, имеют как ферментативную, так и неферментативную природу [Максименко, А.В.,2007]. Обладает супероксиддисмутазной активностью, ферроксидазной активностью церулоплазмин осуществляет окислительное дезаминирование биогенных аминов, выступает как источник внутриклеточной меди. Церулоплазмин взаимодействует с гидратированными электронами, взаимодействует с восстановленной формой ксантиноксидазы [Соколов А.В.,2015].

Анализ полученных результатов исследований, представленной в таблице показал на рост содержания мочевой

кислоты в крови у беременных женщин с герпетическим стоматитом в 1,5 раза относительно показателей здоровых лиц. Такая же динамика отмечено и сравнении с показателями здоровых беременных женщин.

У беременных женщин с герпетическим стоматитом при местных вмешательствах может развиваться повышенная кровоточивость в местах непосредственных герпетического стоматита. В данной ситуации, преждевременный лизис фибринового сгустка может быть причиной кровотечений. Данное состояние развивается в результате образования неполноценного фибринового сгустка вследствие дисфибриногенемии, недостаточности активности фактора XIII, который становится более восприимчивым к деградации плазмином при увеличении уровня тканевого активатора плазминогена. Снижение активностей ингибитора активатора плазминогена I типа и α_2 -антиплазмينا и активация реакции фибринолитической системы на внутрисосудистое образование тромбина или отложения фибрина приводит к вторичной активации фибринолиза. Соответственно компенсаторная фибринолитическая реакция пропорциональна обширности отложения фибрина в сосудистом русле, вызывающими закупорку микрососудов, нарушение кровоснабжения очага воспаления. Источник тканевого фактора и площадь его контакта с кровью зависят от обширности повреждения тканей и степени экспрессии

тканевого фактора клетками, такими как моноциты и сосудистый эндотелий, в ответ такие патологические стимулы, как вирус и цитокины. Все эти процессы усугубляют обширную закупорку капиллярного русла, приводящую к прогрессирующей дисфункции эндотелия.

Длительность ХШа-зависимого фибринолиза у пациентов указывает на незначительное истощение активности фактора ХШа и тем самым свидетельствует об накоплении растворимых фрагментов фибрина. Ускорение фибринолиза в нашем случае, видимо обусловлено прежде всего с уменьшением клиренса ТАП

и других активаторов процесса без увеличения активностей PAI-1 и PAI-2. Нарушение синтеза α_2 - антиплазмин (АП) и активированный тромбином ингибитор фибринолиза (ТАФИ) способствует повышению концентрации циркулирующего в крови плазмينا. Таким образом, механизм наблюдаемого явления объясняется тем, что образованный в месте сосудистого повреждения микротромб, может быстро раствориться под действием плазмина и открыть путь для кровотечения при воздействии.

Таблица 2

Маркеры дисфункции эндотелиальных клеток у беременных женщин с герпетическим стоматитом

Показатель	Здоровые лица n=14	Группа сравнения n=18	Основная группа n=40
АЧТВ (сек)	28,76±2,51	30,53±2,62	35,24±2,68
ТАП (нг/мл)	10,29±0,92	14,24±1,43	36,52±3,04*
ИАП-1 (нг/мл)	19,32±1,78	22,51±2,08	36,72±2,79*
Плазминоген (%)	93,67±7,24	89,54±7,18	74,23±5,89
ХШа-зависимый фибринолиз (сек)	317,25±14,35	339,56±15,32	407,29±16,67
РФМК (мг/дл)	2,63±0,18	2,78±0,29	3,11±0,31

Примечание: *-достоверность различий $P < 0,05$ относительно показателей групп сравнения

В данной ситуации вирусные инфекции выступают индукторами активации эндотелиальных клеток организма беременных женщин с герпетической стоматитом. Следовательно, у беременных женщин с герпетической стоматитом отмечается более частое выявление факторов, приводящих к повреждению эндотелия, активация плазменного звена системы гемостаза с преимущественным превалированием плазминовой системы на месте очага вирусного повреждения, которое при нарушении деструктивных процессов происходящих на месте очага вирусной инфекции могут сопровождаться геморрагией. Обобщая материал по состоянию различных защитных систем организма при развитии рецидивирующего герпетического стоматита у беременных женщин, можно отметить, что описанные изменения, как правило, носят адаптивный и компенсаторный характер, а следовательно, не

могут характеризовать специфические механизмы формирования патологии у беременных женщин с герпетической инфекцией.

Заключение: Таким образом, проведенные анализ полученных материалов исследования позволяют сделать ряд следующих выводов. Прежде всего, основной мишенью вирусной инфекции является эндотелий. Это позволяет постулировать мысль о гетерогенности эндотелия в различных органах и системах. Гетерогенность эндотелия, по-видимому, носит относительный характер, что объясняет поражение не только мелких сосудов слизистой оболочки полости рта, но и других органов единого организма, что приводит к активации антиоксидантной системы организма в целом. Необходимо отметить, что в настоящее время мы мало понимаем изменения, происходящие в инфицированных вирусом эндотелиальных клетках, которые могут изменить барьерные функции эндотелиальной системы.

Список литературы:

1. Зубаиров Д.М. Молекулярные основы свертывания крови и тромбообразования / Д.М. Зубаиров // Казань: ФЭН - 2000. - 367 с
2. Кузник, Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патологии: монография / Б.И. Кузник. - Чита: Экспрессиздательство, 2010. - 832 с.
3. Корой, П.В. Регуляторы фибринолиза при хронических вирусных заболеваниях печени / П.В. Корой, А.В. Ягода // Экспер. клин. гастроэнтерол. – 2007. – Прил. №1. – С. 176-177.
4. Литвинов Р.И. Молекулярные механизмы и клиническое значение фибринолиза // Казанский медицинский журнал, 2013, том 94 № 5 С. 5-18
5. Управление гемостазом при критических состояниях. Аргументы «за» и «против» фармакологического подавления фибринолиза в профилактике и купировании массивных кровотечений / А.П. Момот [и др.] // Проблемы клин. мед. - 2011. - Т. 25, № 3-4. - С. 98-104.
6. Попова А.Ф. Клинико-лабораторные особенности герпетической инфекции у больных с невынашиванием беременности. Российский вестник акушера-гинеколога. 2011;11(6):14-20..
7. Петров Ю.А., Купина А.Д., Шаталов А.Е. Герпетическая инфекция во время беременности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2020. – № 7. – С. 62-66
8. Шевченко Ю.Л., Гороховатский Ю.И., Азизова О.А., Замятин М.Н. Системный воспалительный ответ при экстремальной хирургической агрессии. — М.: РАЕН, 2009. — 273 с
9. Шевченко Ю.Л. Стойко Ю.М. Гудымович В.Г. Эндотелий как мишень патологического воздействия вирусной инфекции // Вестник Национального медико-хирургического центра им Н.И.Пирогова 2022,- т 17,- №2,- С. 1-14
10. Газиева И.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. Роль выброса цитокинов в генезе плацентарной недостаточности и сердечной недостаточности // Медицинская иммунология, 2014, №6, Том 16, с. 539-550.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000